

Язык – сакральный корень украинской идентичности

Аннотация

Статья раскрывает сакральную природу украинского языка как корня национальной идентичности и духовного бессмертия народа Украины. В центре внимания — философия языка, понимаемого как живая эфирная сущность. Демонстрируется причинность украинского языка в отношении к русскому, ложно объявляемому пропагандой РФ архетипом украинского. Приведены исторические примеры борьбы за сохранение украинского языка в условиях жестоких репрессий и ассимиляции.

Методологической основой статьи является представление о квантовой природе языка и, в частности, о суперпозиционности смысловой ткани слова, развитое автором на базе положений дзэн-буддизма, давшего толчок прогрессу квантовой теории. Главный наш взгляд: *корень слова есть слово само: не часть — Целое; слово есть квант Бытия, чуждый прошлого: время его есть Сейчас.*

Ключевые слова: язык, украинский язык, русский язык, народ, нация, национальная идентичность, душа, эгрегор, групповой дух, коллективное бессознательное, лингвистика, культура, возрождение, русификация, Тарас Шевченко, Мартин Хайдеггер

Language is the Sacred Root of Ukrainian Identity

Abstract

The article reveals the sacred nature of the Ukrainian language as the root of national identity and the spiritual immortality of the people of Ukraine. The focus is on the philosophy of language, understood as a living ethereal entity. The causality of the Ukrainian language in relation to the Russian language, falsely proclaimed by Russian propaganda as the archetype of Ukrainian, is demonstrated. Historical examples of the struggle to preserve the Ukrainian language under harsh repression and assimilation are provided.

The methodological foundation of the article is based on the concept of the quantum nature of language, particularly the superpositional nature of the semantic fabric of a word, developed by the author on the basis of Zen Buddhism principles, which gave impetus to the progress of quantum theory. As is well known, the creators of this theory deeply revered both this great teaching and Eastern Wisdom in general. Our main perspective: *the root of the word is the word itself: not a part, but the Whole; the word is a quantum of Being, foreign to the past: its time is the Now.*

Keywords: language, Ukrainian language, Russian language, people, nation, national identity, soul, egregor, group spirit, collective unconscious, linguistics, culture, revival, russification, Taras Shevchenko, Martin Heidegger

*Смерть и жизнь — во власти языка,
и любящие его вкусят от плодов его.*

Прит. 18:21

Кто презирает родное слово, тот и себя презирает.

Григорий Сковорода

***Героическая борьба народа за сохранение своего языка есть,
по сути, борьба самого языка за свое бытие в среде мира,
ведущаяся через посредство народа. Ибо язык — живой;
не мы владеем им, но он царит над нами как полный господин¹.***

Бесконечные потуги Кремля нивелировать понятие «Украина», заключенные в наукообразном выставлении украинского народа искусственным образованием, а украинского языка обломком русского, выглядят пародией на взвешенный анализ. И не только потому, что упоминание о «земле Украинской» встречается в Ипатьевской летописи, датируемой 1187 годом². Известно, что уже в эпоху Трипольской культуры (5400–2700 лет до н.э.) на территории современной Украины существовали высокоразвитые общества с уникальными культурными традициями, оказывавшие влияние на развитие этого региона — связь их с украинской историей строго доказана³. Великие историки, такие как Геродот и Страбон, упоминают о народах, населявших эти земли, отмечают их культурного и этнического наследия, игнорировать которое нелепо с позиции подлинной науки. Однако не в замалчивании этих фактов заключается главный порок кремлевской подтасовки — он **в непонимании сакральной природы понятий «язык» и «народ»**, основой которой есть наглухо закрытое лжецам **вертикальное измерение Мира: мост в Вечность, Исток людских душ.**

Исконное Знание учит: **ложь** (то, что **по|лож**ено Богом) есть Рознь Мира, Горизонталь; **Истина** — **Единство**: Вертикаль, Реальность. Давайте вместе откроем ее для себя, дабы знать то, что подлинно Есть.

Народ как духовная общность

В наши дни не только люди верующие, но и авангард Познания — квантовая физика пришла к осознанию того, что природа человека бессмертна, и понятие «душа», ее лик — не пустышка, а строгая истина.

Душа — нетленная суть человека, живущая в его теле, но не причастная ему. Тело есть смертная и делимая часть наша, душа — бессмертная и неделимая. Тело

причастно сфере **времени**, **бренной** Земле, душа — Вечности, Небесам. Души в **тленных телах**, мы s'**VIS**'аем с Небес, Силы, **VIS** (лат.), как буквы с Оси, общей им (ось — **VIS**'ь (укр.)), в письменах деванагари **संस्कृत**. Душа, **Высь** в дольней облатке, есть **Вз|ор**: Очи мудрые, **тайные** в плóти, власть их — **VIS**'уальная, вечная вечной Основой своей⁴.

Подобно душе человека, душа есть у народа. Она не индивидуальная, а групповая, соборная. И как душа наша связана с телом, так душа народа связана Творцом с конкретной местностью Земли и общностью людей на ней. В единстве этом имя ей «**эгрегор**».

Эгрегор народа есть то, что в трактовке своей Юнг назвал «коллективным бессознательным». Это столп духа, подобный могучему дубу, чьи корни глубоко уходят в грунт истории, а ветви простираются в грядущее. Он нераздельно един со своим бренным телом, народом; причинный ему, он не исчезает и тогда, когда все представители народа перестали быть телесно. Это означает, что, точно мистический Феникс, народ, пьющий силу из тонкого мира, способен возродиться и из пепла, поэтому истребить его, вечный как Жизнь, ни мечом, ни огнем невозможно. А основой этого бессмертья, корневой эгрегору народа, есть **язык**.

Каждое слово на родном языке, произнесенное с любовью и верой, является актом коллективной молитвы, возвышающей народ к Творцу. Поэтому каждая украинская песня, каждая колядка, каждая дума не просто культура — это духовное дыхание, которым народ творит и крепит свою связь с Вечностью. В этом смысле каждый, кто говорит на украинском сознательно, уже священник нации, даже если не знает этого. Ибо язык не просто инструмент — это **вертикаль Духа**, которой народ восходит к Небу. И каждое слово — ступенька этой светлой лестницы. Именно поэтому уничтожение языка есть не просто обнуление коммуникации — это **усекновение его звездного Пути, отрыв народа от его небесного Корня**. «Язык — это дом бытия», — сказал Мартин Хайдеггер [1]. Это означает: если отнять у народа его язык, он окажется в экзистенциальном изгнании — **чуждым Всему. А что чуждо Всему — того нет**.

То, что язык — дом Бытия, означает: само Бытие — читай: Вечность, Вселенная, Мир, — его питатель; живимый им, язык как тонкая сущность бессмертен. Он столп

эгрегора народа, мощью чьей народ живет и длит свою историю. Поэтому наиболее злобные нападки темных сил в стремлении ментально искоренить народ направлены прежде всего на язык как сакральное сердце его идентичности.

Точка телесной привязки эгрегора нас, украинцев — Киев, колыбель Руси. К нему, как душа к физическому сердцу, прикреплен Творцом эгрегор нашего народа, животворимый его корнем — украинским языком. Что же до эгрегора России, то он порожден отщеплением от украинского языка части его эфирного тела. Это — процесс гипостазирования: спуска от сущности вниз, чей пример — о|без|ь|я|на, подобие наше⁵. Эфирное облако нового эгрегора, отделившееся от материнского, в искании своей земли сплотилось и осело в локусе Московии и есть там по сейчас.

Таким образом, украинский этнос не только старше русского, но и *причѐнен ему* (как град Киев причѐнен Москве, *рукой долгой* своей дав ей жизнь⁶), и его бытие не творимо трудами земных устроителей: суть его — небесна. И, значит, язык украинский, творец и хранитель его, привязанный эфирной нитью к Киеву, живет и жить будет не волею смертных, а волей Творца. И напрасно твердят кремлеботы, что если украинцы и были когда-то, то сейчас их нет, т.к. «хохлы давно смешались с русскими»: *эгрегоры народов неслиянны, как неслиянны масло и вода. Ведь нельзя, как в тарелке салат, смешать души: отдельность их, вечных, есть многость столпов Бытия, Красота.*

Нет сомнения, что, как и русский язык, украинский язык принадлежит к индоевропейской группе. Но именно он, а не русский, напрямую идет от основы своей; русский здесь есть побег боковой. Подтверждением этого является сравнительный анализ корней украинского и русского языков с точки зрения их связи с древнеславянским языком, санскритом и языком Древнего Египта, приводящий к выводу, что украинский язык содержит больше архаичных черт и теснее связан с древними языками.

Пример тому имя человеческого жилища — *места силы* и энергетического оптимума человека, согласно поговорке «дóма и стены помогают». В украинском это «хата» — практически точный аналог санскритского «хатха» (ĕṭh) — «упрямство», «сила», «настойчивость», т.е. *всѐ, что касается дома, твердыни души нашей*, и

абсолютный эквивалент древнеегипетского «хат» — «дом», именно в этом значении присутствующего в имени богини **Хат|ор** — «дом света». Русское же слово «дом» имеет основой индоевропейский корень *dom-*, но в собственном виде ни в санскрите, ни в древнеегипетском языке не встречается, да к тому же является заимствованием латинского *domus*, тогда как «хата» в древнеславянском языке, корне украинского и русского, древностью тождественно ему, т.е. было в нем *всегда*. Вот печать Вечности в слове земном — Неба, горнего нашего Корня печать!

Сказанное свидетельствует о том, что украинский язык имеет больше общего с архаичными языковыми формами планеты Земля, чем русский. И, безусловно, именно высокая сохранность в украинском языке архетипичных форм свидетельствует о большей его укорененности в древней языковой основе, знаком чего есть бóльшая его резистентность к внешним влияниям, стремящимся трансформировать и упростить — сгладить, точно катком, грузом лет — языковые структуры. Именно этот крепящий дух Корня даёт украинскому языку внутреннюю целостность, позволяющую ему сохранять свою аутентичность даже в периоды жестоких социальных пертурбаций.

И еще один важный аспект служит ярким свидетельством прямого исхождения украинского языка от его древнерусского корня — это *вольнолюбие, исконно присущее украинскому народу как дух языка его*. Идя от скифов — народа-кочевника с печатью Неба, дух этот солнцем горит в запорожской удалой казацкой вольнице (и вольнице кубанской: казачество Кубани исторически и этнически — часть Украины⁷) — острой, как клинок сабли, антитезе раболепствию российского народа пред царем, всевластным «батюшкой», даже если он подлец и самодур. Этот яркий контраст, овладев поэтичной душой, породил знаменитые строки Анастасии Дмитрук:

*Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными –
Нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» –
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы – великие.*

Сердцем всякого языка является понятие «любовь» — Творец и Скрепа Вселенной, по сути — сам Бог: ибо **Бо**г есть Лю|**бо**|вь. Оттого-то науку любви Сократ

считал первейшей, и *Любовь как Суть есть душа языка*. Само ее слово, центральное в языке как сердце в теле, являет очам, чем есть данный язык генетически: ибо *генезис (жене-зис — от слова «ЖЕНА»: Сердце, Вечность, ДВИ-ЖЕН-ие, Мать, Дух) есть дело Любви*. Украинское слово «коханя», любовь в Дионисовом, страстном понятии⁸, кажет нам: суть его — слово санскрита *kohan*, «созерцание», душа буддийских коанов⁹: *Любовь — Очи*, черные тьмой Тайны тайн, Бытия. В этом слове, земном и космическом как сама Жизнь — *Життя* (укр.), от санскритского «гита», песнь, — чистая суть Украинства, что льется из недр самой Древности¹⁰. Явь ее не отменить, не принизить и не осквернить силам зла.

Украинский язык: путь от Неба к Земле

Генезис украинского языка — путь от вечных Небес к Земле брэнной. Опершись на знание Предков, подробно опишем его.

Корневой язык Всего — *язык Вечности*, глас Бытия бессловесный. Это тот самый таинственный голос Безмолвия, что описала Елена Блаватская: язык Единства как Суть без второго ей, формы. Он скрыт от смертных в Луне — портале, единящем мир Пространства, Бытия, и мир Утраты, времени, горней Отчизне землян¹¹. То — язык наших Братьев, антропов Иного (инопланетян, как зовем их), единых с Бытием, т.е. сущих в Луне душ без плоти, входящих в наш мир из нее ради Встречи¹². *От лунного Корня идя, языки Земли лунны по сути своей: LAN|GUAGE, ЯЗЫК (англ.) = LUN|GUAGE, ЛУН|Ы МОЛВЬ.*

Часть лунных антропов однажды пронзила грань трансценденции, отделяющую Вечность от сферы преходящего, пав с Небес в мир сей. Обретшие плоть, они стали первыми землянами — теми, кто подпал под иго времени, темницы душ: времена — ремена́, кандалы ее. Этот разрыв с Лоном горним родил *первый внешний язык* — *язык звука как мысли, гласящей чрез речь*.

Кто были эти люди, говорящие на нем? Неба, **SKY**, дети первые: **СКИ**|фы, народ-вихрь, **сколóты** по самоназванию: **скóлоты**|е (кем как не Богом?) с Луны: с **Полноты** — в пустоту, каков **тленный** мир сей.

Цепь преемственности: от скифов к украинцам

Тропа языков, от Небес с языком их ведущая к украинскому, такова:

Скифский (сколотский) язык

- Язык первого народа Земли, сошедшего с Неба.
- Основа — короткие корневые слова с множеством значений, построенные на образах Природы и Космоса.
- Звуки языка отражали вибрации, связанные с небесными ритмами.
- Примеры корней: «**СК**» – свет, сияние, «**ЛУ**» – Луна, «**РА**» – солнце, жизнь. Корни эти, как видим здесь, были короткими, но многозначными, слова на их основе были не просто слова, а символы, несущие смыслы на уровне вибраций. В этом языке звук и значение ещё не были разделены — произнести слово означало прикоснуться к самой сути вещи.
- Арийские диалекты (III – II тыс. до н. э.)

Скифы распространяли свою культуру и язык на огромных территориях.

Из скифского языка выделились разветвлением арийские диалекты:

- Индоарийский: ведический санскрит в Индии.
- Ирано-арийский: авестийский язык в Персии.
- Европейско-арийский: прародитель будущих европейских языков, в том числе праславянского, скифские влияния в котором сохранились не только в словах, но и в самом мировоззрении.

Сохранившиеся корни: «**ЛУ**» (луна — luna в латыни, луна в славянских языках), «**СК**» (свет — **skia** в греческом, світ в украинском).

Праславянский язык (II тыс. до н. э. – V в. н. э.)

На основе европейско-арийского диалекта формируется праславянский строй.

Скифские племена остаются ведущей силой, их язык влияет на праславянскую лексику.

Примеры скифских заимствований: кінь (конь), меч, шапка. Но главным в контексте нашего повествования есть слово «школ|а», чья суть есть *Знание как скол с Луны, причинной нам, землянам*, вместе с теми, кто волей Неба сколот был с нее.

Древнерусский язык (IX–XIII вв.)

Среди восточных славян — потомков скифов (поляне, северяне, тиверцы) — формируется древнерусский язык.

Влияние скифского строя проявляется в символах, мифологии, образах, связанных с Луной, светом, природой.

Примеры: зоря (утренняя звезда), серп (лунный символ), скеля (отколотая гора).

Староукраинский язык (XIV–XVII вв.)

После распада Киевской Руси формируется староукраинский язык, сохраняющий больше архаизмов, чем русский.

Скифские корни и образы продолжают жить: коло (круг как символ Вечности, Духа — отсюда с|коло|ты: сошедшие с Вечности, Кóла), луг (открытое пространство), рай (сад небесной гармонии).

Развивается богатая фольклорная традиция с образами Луны, ночного неба, звёздных путей.

Современный украинский язык (XVIII в. – настоящее время)

Украинский язык сохраняет живые связи с древним скифским первоязыком, живая многозначность которого видна в упомянутом выше слове «коло» — символ целостности и движения, сакральная сущность которого видна в том, что Дух, Круг

как Сущность его, есть и **Кол**, Фаллос Неба, дарующий жизнь всему и все пронзающий точно Игла, что, творящая, **кол**лет мир сей.

Таким образом, украинский язык есть не просто результат исторических процессов. Он — живая и яркая память о первом языке землян и истоке его — языке корневом, гласе Мира. Его мелодичность, сердечность и мощь — не случайность: то Вечность, бессонно бурлящая в нем.

В таблице, данной ниже, представлена инициированная Луной лингвистическая эволюция в части, приведшей к рождению украинского языка.

Таблица

Земная череда генезиса украинского языка

Этап развития	Язык/Культурный контекст	Космическое и сакральное влияние	Древние корни и взаимодействие
1. Истоки языка	Скифский и ближайшие за ним	Влияние Луны как первичного источника энергии и жизни	Протоязыки, общие корни с лунными символами
2. Разделение языков	Индоевропейская семья	Лунные циклы и их влияние на формирование языков	Разделение на славянскую, кельтскую и германскую ветви
3. Формирование славянских языков	Древнеславянский язык	Знаки Луны в ритуалах и мифах, связь с духовностью	Основы звуковой и символической структуры языков
4. Возникновение украинского языка	Древнеукраинский язык	Влияние местных культур и лунной энергии через ритуалы	Славянские корни, связи с польским, русским языком
5. Этапы формирования украинского языка	Средневековый период, Киевская Русь	Протекторат Луны в текстах и символах, отражение в языке	Влияние кириллицы, пересечение с византийской культурой
6. Современный	Современный	Преобладание	Реформации

Этап развития	Язык/Культурный контекст	Космическое и сакральное влияние	Древние корни и взаимодействие
украинский язык	украинский язык	лунообразных архетипов в лексике и стилистике	и синтез с другими славянскими языками

Украинский и русский: утроба и плод

Каждый язык как душа уникален в своей самосущности, знаке Небес. *Но в генезисе, стезе земной, русский — плод украинского, меньший его, как родителя меньше дитя.* Украинский язык — Сердце, русский — Ум; Сердце — Ума выше. Вот почему язык русский дал почву космизму — о Космосе *умствую*, а украинский — людей, в Высь всей жизнью своею пробивших стезю (Кондратюк, Королев): *дух его — Космос сам.*

Украинский язык — лоно русского, взрастившее его. Однако взрастание это нельзя понимать упрощенно. Для большей наглядности представим себе дерево, корни которого — древнерусский язык. После деления этой основы на украинскую и русскую ветви южная ветвь, украинская культура, продолжала развивать более сложную «почву» — знания, образование, философию. Когда российская культура стала активно развиваться в XVII-XVIII веках (до этого скованная темницей «душной» Московии), она впитала эти достижения, как растение вбирает соки жизни из земли.

Опишем этот процесс, как мы знаем его из истории. Исконно украинский и русский были едины как общий глас Киевской Руси, древнерусский язык, но после монголо-татарского нашествия развитие этих языков, ушедших из их лона, пошло разными путями:

- В южной части (земли современного Украины и Беларуси) язык эволюционировал под влиянием польской, литовской, латинской и западноевропейской культур.
- В северо-восточной части (Московское княжество) язык сохранил более архаичную форму, с сильным влиянием церковнославянского языка.

Таким образом, на момент XVII века украинская книжная культура уже была более развитой и европейски ориентированной, чем московская. И, обретя мощь сама, занялась ее развитием: так растит мать свое дитя.

В XVII веке Московское царство активно заимствовало культурные и образовательные достижения Киева. Киево-Могилянская академия, будучи крупнейшим центром просвещения, фактически стала интеллектуальной кузницей для России:

- Украинские ученые, богословы и писатели заполняли высшие духовные и образовательные позиции в России.
- Киевская книжная традиция сформировала базу для русской книжной культуры. Ученые Киева привезли с собой не только западноевропейские идеи, но и более развитую систему письменной культуры, что способствовало созданию классического русского языка XVIII века. В XVI–XVII веках именно украинцы, включая Мелетия Смотрицкого с его не меркнувшей в веках «Грамматикой славянской» (1619), фактически реформировали и стандартизировали церковнославянский язык.
- Украинские учёные стандартизировали русскую грамматику, синтаксис и лексику.

Фактически без этой «инъекции» из Украины русская культура XVII-XVIII веков не смогла бы развиваться так быстро, как она развилась, — а быть может, и развиваться вообще — и достичь тех интеллектуальных и духовных высот, которыми она славна.

Таким образом, можно строго утверждать, что украинская культура стала питательной средой, позволившей русскому языку и культуре расцвести. Выдающийся украинский ученый-языковед Иван Огиенко писал об этом: «Без украинской книжности не было бы той российской культуры, какой она стала в XVIII столетии» [2]. Почти в точности повторил эти слова украинский и русский философ Дмитрий Чижевский, сказавший: «Без украинской книжности Московия не смогла бы создать своей культурной традиции в XVII веке» [3].

Развиваясь самостоятельно после исхождения из своего корня, русский язык испытал влияние разнообразных культурных и интеллектуальных центров, среди которых роль абсолютного лидера сыграла Киево-Могилянская академия. Основанная в 1615 году, она стала одним из важнейших образовательных учреждений Восточной Европы. Она объединила западноевропейскую гуманистическую традицию с православной духовностью, распространяя просвещение на все восточнославянские земли, включая Московское царство.

Именно выпускники академии привнесли в московскую культуру традиции латинской схоластики, философии, богословия и риторики. Многие из них стали преподавателями, писателями, переводчиками и духовными лидерами в России, формируя не только религиозное, но и языковое пространство. Роль этих мощных фигур в создании литературного русского языка в самых общих чертах такова:

- Симеон Полоцкий выступает одним из основателей русского силлабического стихосложения. Он не только писал на церковнославянском, но и активно использовал элементы разговорного русского языка, обогащая его стиль и лексику.
- Феофан Прокопович, один из виднейших киевских интеллектуалов, был ключевой фигурой в реформах Петра I. Его труды на русском языке отличались четкостью, логикой и европейской структурой мысли.
- Епифаний Славинецкий, также выпускник академии, возглавлял переводческую комиссию в Москве, переводя богословские и научные тексты, ставшие частью русской культуры.

Эти и другие мощные фигуры формировали язык, ставший основой для последующего развития русской литературы.

Таким образом, формирование русского языка как литературного, культурного и научного феномена в значительной степени опиралось на достижения украинской книжной и образовательной традиции. Украинская культура, развивая гуманистические и просветительские идеи, стала не просто почвой, но и источником, из которого русский язык черпал богатство форм, стиля и содержания.

Однако цикл этого влияния не замкнулся на одном историческом этапе. Как растение, укорененное в плодородной земле, русский язык, обогатившись украинскими достижениями, продолжал развиваться и в свою очередь влиять на культурное пространство Восточной Европы. Взаимодействие этих языков и культур не прекратилось, но приняло новую форму — диалога, который длится и сегодня.

«Украинская культура, — писал Иван Огиенко, — была тем светом, который осиял темные закоулки московской книжности, дав ей возможность вырасти и расцвести» [4]. Этот свет, зажжённый в киевских академиях и скрипториях, продолжает освещать пути взаимопонимания и культурного обогащения, напоминая, что язык есть не только средство общения, но и мост между народами, творящий мир Людей.

* * *

Такова неоспоримая правда той формирующей роли, которую украинский язык оказал на язык русский. Она глубока как Вселенная: суть ее — Дух, Жизнь Всего. Пропаганде врага не понять эту глубь — ее мысль ограничена плоским, поверхностным взглядом на вещи. Языковая и культурная идентичность для нее — лишь внешние, шаткие атрибуты, которые можно по своему произволу разрушить или подменить. Тонкая сущность понятий «народ» и «язык» неподвластна имперским умам, ведь их миропонимание не объемлет и *не может в принципе* объять духовную сферу Причины: *рожденные ползать — бессильны летать*. Их мышление линейно и ориентировано исключительно на материальный пласт Бытия — «мир сей», *вотчину* Розни, Ума. В этом и заключен корень их неспособности увидеть тот тугой, как сталь, фундамент Украины, что *злобному* уму не по зубам.

Язык как оплот возрождения

Возрождение народа начинается с осознания им своей духовной природы. И главную роль в этом действе играет язык как сакральное сердце народа, душа его. Тонкий знаток украинского слова, Олесь Гончар сказал о том: «Язык — это не просто звуки. Это память столетий, живая душа народа» [5]. Для украинцев, веками подвергавшихся давлению и искоренению их идентичности, сохранение языка стало подвигом, который поражает и вдохновляет своей мощью.

Когда душа народа сталкивается с испытаниями, она раскрывается в полную силу. Пример тому — XIX век, самый мрачный период русификации Украины. Несмотря на запреты Валуевского циркуляра (1863) и Эмского указа (1876), украинцы

хранили свой язык как драгоценность. На фоне имперского прессинга вдруг засияла фигура Тараса Шевченко, чьи произведения стали не просто поэзией, а настоящим манифестом свободы. Его строки вдохновляли тысячи, напоминая о том, что язык — это голос народной души, и пока он звучит, народ жив.

«Борітеся — поборете!» — этот могучий призыв Тараса Шевченко стал символом нестигаемой веры народа в себя. Даже в условиях полного запрета языка украинцы продолжали петь песни, передавать из уст в уста древние легенды, неся как святую реликвию сокровище народной памяти и мудрости. Вот вам простые свидетельства того, что язык невозможно уничтожить репрессиями: дом его — наши сердца. И ни силой, ни страхом его не сломить.

Триумф сопротивления и обновления

История возрождения украинского языка в XX веке также полна вдохновляющих примеров. В начале столетия усилия выдающихся культурных деятелей, таких как Леся Украинка, Иван Франко и Михаил Грушевский, стали новой волной, разбудившей украинское самосознание. Они не только писали и творили на украинском языке, но и формировали посредством его национальную мысль, сплачивая народ в духовную общность. Ведь сказал Михаил Драгоманов: «Язык народа — это его дух, его душа, его святыня».

XX век стал временем самых суровых испытаний для украинского языка. Политика русификации достигла своего апогея в советский период, когда украинизация начала века, инициированная волной национального возрождения, была свёрнута. В 30-х годах украинская интеллигенция подверглась массовым репрессиям, известным как «расстрелянное возрождение». Тысячи писателей, ученых, художников и общественных деятелей, творивших на украинском языке, были уничтожены или отправлены в лагеря.

Символом этих трагедий стал Василь Стус, выдающийся украинский поэт и диссидент. В его произведениях украинский язык предстает как акт сопротивления и утверждения человеческого достоинства. Даже находясь в заключении, Стус продолжал творить, доказывая, что язык сильнее, чем любые цепи.

Советская власть целенаправленно вытесняла украинский язык из образования, науки, СМИ и литературы. Сельские жители, выступавшие основными носителями

языка, подвергались стигматизации. Украинский язык презрительно называли «мужицким», а его использование в официальных и образовательных учреждениях строго ограничивалось.

Однако даже в условиях угнетения украинский язык сохранял свою жизнь. В подполье, в кругу интеллигенции, в народной культуре язык продолжал развиваться, становясь символом национального сопротивления.

Эстафету борьбы приняла современность. Революция Достоинства в 2014 году стала ярким примером того, как язык обретает новую силу, становясь символом сопротивления. Тогда миллионы украинцев начали активно использовать родной язык в повседневной жизни, осознавая, что он не просто инструмент общения, а воплощение свободы и достоинства. Этот процесс усилился после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Язык стал стягом сопротивления, объединяя нацию в момент тяжчайшего испытания. Мощь, которой ошеломила Отчизна врага, отшвырнув его хищную стаю от Киева и погнав, как метлой, на восток, и была той космической мощью, которой наделен рукой Творца дитя Его, **Язык**.

Русский язык как инструмент раскола. И не как таковой

Язык несет в себе не только слова — он носитель Сознания, Силы, творящей все. Чужда Добра, она несет народам много бед.

Истина эта напрямую касается русского языка. Он, хоть и родствен украинскому, в культурном и духовном плане стал инструментом кремлевских владык, служащим их захватническим целям. И внедрение его в Украине под маской языкового плюрализма становится инструментом разделения не только политического, но и ментального.

Через русский язык, понимаемый как антипод украинского, ведутся попытки разрушить единство украинского народа. Внесение русского языка в повседневную жизнь украинцев как «старшего брата» с его претензией на главность творит деструктивный эффект, несущий смерть той внутренней гармонии, которая искони есть в украинском языке, его многозначности и связи с архетипами. Апофеозом этого влияния является в наши дни *русификация как акт лицемерия, «волк в овечьей шкуре»* — насильственное вытеснение русским языком украинского под маркой

«защиты русскоязычного населения». Подспудно и явно насаждаемый, русский язык есть не просто ментальный конкурент украинского языка — это бессонно взращиваемый агрессором паразитичный эгрегор, творящий раскол нашей нации. Сказано Библией: «Царство, разделившееся в себе, не устоит».

В свете слов этих важно понять: русификация есть не просто политическая стратегия — это попытка духовного порабощения путем отрыва украинского народа от его сакрального корня. Запрет языка, извращение его форм, обесценивание и высмеивание — это *техники энергетической кастрации*, и тот, кто их применяет, по сути своей есть палач.

Эгрегор, питаемый украинским языком, связан с силой, свободой, духовной чистотой и целостностью. Именно эти качества являются основой сопротивления украинцев российской агрессии и ее послу — русскому языку, употребленному во зло теми, кому ценен он лишь как средство раскола, как клин, вбитый в сердце земли нашей. Все это говорит о критической важности осознания, что речь идет не просто о противоборстве языков, а о *борьбе за ментальную и духовную независимость Украины*. Победа в ней — наша высокая Цель.

* * *

Нож, инструмент домохозяйки, а руках убийцы играет иную — кровавую, страшную — роль. То же и язык: он зависит от уст, им глаголящих. Уста царька, что уселся на троне российском, черны, но их грязь не пятнает великое Божие детище — русский язык.

Выше я уже сказал о той неразрывной связи, *пуповине Любви*, единящей два славных земных языка — украинский и русский. Связь эта неподвластна всем потугам Зла прервать и осквернить ее. Ад пожрет рвущих ее, а она будет жить, *ибо вечно Любовь*. Вот почему, признавая бесспорное господство украинского языка как души Украинства, язык русский нам, украинцам, нельзя мешать с грязью. Гонение его, во многом сформированного трудами украинских просветителей — это, не больше и не меньше, попытка лишить Украину своей светлой сущности. Это означает отвергнуть достижения киевских книжников, философов, поэтов, закладывавших основы общей восточнославянской культурной традиции.

Русский язык, как и любой иной, есть не орудие идеологии, а живой организм, выросший на переплетении культур не ради вражды и лжи, а *ради Жизни*. Украинский

вклад в его формирование подчеркивает не разделение, а единство народов в культурном аспекте. Великий Гоголь, сам украинец по происхождению, творивший (как в большой части своей и бессмертный Тарас) на русском языке, заметил на сей счет: «Язык — это душа народа. Но душа не знает границ, если она полна света». Поистине так!

Народ, как язык, не сломить. Заключение

Украинский народ, словно птица Феникс, вновь и вновь возрождается из пепла. И каждый раз это возрождение вдохновляет мир. Ибо сказал мудрец Григорий Сковорода: «Ничто не может быть милее родной земли и родного слова». Воистину так! Язык — это не просто осмысленные звуки. Это песнь души народа, вибрация его сердца, свет его духа. Она переживает империи, царей и вождей, поскольку ее Корень не в бренном мире, а в Вечности: то сам Творец. Украинский язык — это голос самой Земли, к Небу гласящей чрез нас. И доколе звучит украинское слово певучее, жив и народ наш, собратья!

Борьба за украинский язык — не просто борьба за его бытие в повседневности. Это борьба за сохранение целостности и самой жизни народа. Язык, дух эгрегора, несет в себе его мощь и величие. Это живое наследие, в котором заключена история народа, его порыв к свободе и святая верность воле Божьей. Одухотворяя народ, язык объединяет поколения, питает их из недр Вселенной и ведет в грядущее.

Таков и наш украинский язык. Дланью Вышней, он выстоял через столетия тьмы, сохранив в себе дух поколений, их боль и победы. И нас поведет в новый День.

Литература

1. Хайдеггер, М. «Письмо о гуманизме». В: Хайдеггер М. Время и бытие. Пер. с нем. В. В. Бибихина. М.: Республика, 1993, с. 317–349.
2. Огиенко, И. Украинская культура: Краткий очерк истории культурной жизни украинского народа. Киев: Наша культура и наука, 1991, с. 45.
3. Чижевский, Д. История украинской литературы: От истоков до конца XIX века. Нью-Йорк: Ukrainian Academic Press, 1956, с. 112.
4. Огиенко, И. (1929). Украинская культура и русская культура. В кн.: Украинская культура и русская культура. Киев: Издательство Украинской Академии Наук, с. 20.
5. Гончар, О. Листи до молодих письменників. Київ: Дніпро, 1987, с. 34.

1 Мой взгляд на язык как живую сущность в точности отвечает воззрению Хайдеггера, утверждавшего, что не мы управляем языком, а язык определяет наше мышление и сам способ бытия в мире. Хайдеггер также считал, что язык сам говорит (*Die Sprache spricht*), то есть он не зависит от нашей воли, а раскрывает нас в потоке бытия.

Квантовый подход, примененный к языку, показывает: он есть живая система, постоянно пребывающая в смысловой суперпозиции. Слова в ней поэтому членимы не единственным способом, но множеством путей в зависимости от контекста и цели постижения; каждый из вариантов раскрывает особую грань их многогранной сущности. Деление больше не является фиксированным; оно становится многозначным, суперпозиционным; все разделения существуют одновременно и равноправно, пока наблюдатель — человек, ищущий смысл — не коллапсирует слово в конкретную интерпретацию. Сам факт этой многозначности дышащего тела, в которой нельзя пренебречь ни одним из значений как живой потенцией, говорит о неверности понимания корня как части слова — подобно тому, как корень дерева несет в себе всю его полноту, **корнем слова есть всё оно, квант языка как корпускула смысла его.**

Говоря о квантовании языка, мы имеем в виду, что слова, как и элементарные частицы в квантовой механике (сутью каких есть они, ибо Слово — Начало всему), обладают не только фиксированным значением, но и потенциалом для изменения своего значения в зависимости от контекста и взаимодействия. Это обстоятельство и выражает собой вышеозначенный квантовый принцип суперпозиции, согласно которому слово как частица, способная существовать в нескольких состояниях одновременно, несет в себе множество значений, которые раскрываются только в процессе общения. Произнося слово, будь оно “стол” или “Луна”, мы обращаемся не только к физическому объекту, но и к своему восприятию, ощущению, памяти. Слово раскрывает свой смысл только через взаимодействие с нами, субъектами, его значение слова коллапсирует в конкретное восприятие только в момент его употребления. Тем самым, бесспорно, язык как таковой не является набором звуков — он **река Сути, текущий процесс Бытия.**

2 В Ипатьевской летописи 1187 года упоминается об Украине в контексте описания событий того времени. Вот точный фрагмент летописи:

«...и помершие убо князи изъ Украины, а с ними и народъ...»

Это упоминание связано с событиями в Южной Руси, и на тот момент территория, о которой идет речь, уже известна под именем «Украина». Хотя в то время это слово не имело значения, которое мы ему придаем сегодня, оно уже указывало на определённую территорию, которая позже стала ассоциироваться с этим названием.

3 Трипольская культура (или Кукутень-Трипольская культура) — одна из самых древних и значимых археологических культур, существовавшая на территории современной Украины в период с конца 5-го тысячелетия до н. э. до середины 3-го тысячелетия до н. э. Эту культуру относят к неолиту и энеолиту, и она является важным элементом в понимании исторического контекста формирования украинской идентичности.

Трипольцы, согласно археологическим данным, были высокоразвитыми земледельцами, которые создали уникальную цивилизацию с четкой социальной структурой, развитыми ремеслами, а также искусством и религиозными практиками. Они строили крупные поселения с характерной для них архитектурой: дома с круглым или прямоугольным планом, часто с внутренними очагами, что свидетельствует о высоком уровне организации быта и хозяйства.

Среди значимых аспектов, которые связывают Трипольскую культуру с украинской идентичностью, можно выделить следующие:

- 1. Символика и эстетика:** Трипольцы использовали яркую символику, имеющую сходство с символами и орнаментами, которые встречаются в украинском народном искусстве. Например, определённые геометрические формы и рисунки, такие как спирали, круги, ромбы и кресты, имеются в традиционном украинском декоративно-прикладном искусстве.
- 2. Преемственность в сельском хозяйстве и культуре:** Земледельческий уклад жизни Трипольской культуры оказал долгосрочное влияние на развитие аграрной традиции на территории Украины. Многие методы сельского хозяйства, использовавшиеся трипольцами, в дальнейшем стали основой для формирования украинского крестьянства.
- 3. Связь с праславянским миром:** Трипольская культура предшествовала формированию славянских народов, и многие элементы её культуры, такие как обрядовость, социальные структуры и традиции, оказали влияние на позднейшие этнические группы, в том числе на славян, среди которых была и украинская народность.
- 4. Археологические находки:** Археологические исследования последних десятилетий на территории Украины позволяют проследить прямую связь между Трипольской культурой и современным украинским народом. Это проявляется не только в артефактах, таких как керамика, орудия труда и украшения, но и в структурных особенностях поселений, которые в определённой степени напоминают современные украинские села.

Таким образом, Трипольская культура играет ключевую роль в осмыслении украинской идентичности. Она не только является наследием древней цивилизации, но и связана с более глубокими процессами формирования культурных и этнических основ украинского народа. Это даёт основание рассматривать её как одну из важнейших составляющих в контексте утверждения о единой, многовековой и органичной истории Украины.

4 Подтверждение этого является **антропный принцип**, утверждающий, что взаимодействие Наблюдателя и Наблюдаемого — Человека и Мира, — по сущности есть **созидание**: оба, живые, они зрят друг друга и взором **друг друга творят.**

5 Своим ярким сходством с оригиналом подобие вводит людей в заблуждение, толкающее их мнить оригиналом его. Именно эту ошибку совершил некогда Чарльз Дарвин — агностик, от Бога отпавший душой. Возмущенные этим смешением, Пращурь гневно восклицали: «Как похожа на нас обезьяна, безобразнейшее животное!» (лат.).

6 Кубанское казачество напрямую связано с украинским казачеством, особенно с Запорожской Сечью. После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году немалая часть запорожских казаков (около 8 тысяч человек) переселилась в район Кубани по указу Екатерины II. Они стали основой Кубанского казачьего войска. Таким образом, факт неоспорим: кубанское казачество — потомки запорожцев.

7 В философском, культурно-историческом и ментальном смысле Киев причinen Москве, потому что:

1. **Династическая линия.** Юрий Долгорукий — прямая ветвь Рюриковичей, киевской династии, и его экспансия на северо-восток была продолжением политики Киева по освоению новых территорий.
2. **Культурная матрица.** Первоначально северо-восточная Русь (будущая Москва) воспринимала себя как приграничную периферию Киевской Руси. Там не было самостоятельной культурной традиции — все культурные, политические и религиозные нормы шли из Киева.
3. **Политическая инициатива.** Именно из Киева, как центра власти, шла инициатива по развитию и укреплению московского узла как форпоста влияния Киева на северо-восточные земли.
4. **Цивилизационная матрица.** Древнерусская письменность, православие, символика власти, административные практики — все это принесено на север из Киева.
5. **Языковая и этническая матрица.** Население Северо-Восточной Руси, включая Москву, формировалось смешением местных финно-угорских племен с волной переселенцев из южных и западных земель — прежде всего из Киевщины и Галицко-Волынских земель.

Киев "причинил" Москву — как:

- источник династического импульса,
- культурный прародитель,
- религиозный центр притяжения,
- политическая колыбель.

Но кардинально важно уточнить: **Киев не создавал Москву с нуля, а лишь дал ей смысл, статус и вектор развития**, сделав её частью единого киевского цивилизационного поля.

Почему это важно сегодня?

Современная российская пропаганда пытается переписать историю, представляя Киев как «провинцию Москвы». В реальности же:

✓ **Москва — это побочный продукт киевской экспансии, а не наоборот.**

✓ **Киев — это центр цивилизационной сборки, а Москва — один из её периферийных сателлитов, позднее захвативший право на наследство.**

✓ **Без Киева не было бы ни Москвы, ни «Руси», ни православия в тех формах, которые стали основой российской государственности.**

Таким образом, можно сказать:

✓ **Москва причинена Киеву, как дитя причинено родителю, как форпост создан метрополией, как слово рождается из мысли.**

✓ Или чуть проще: **Москва обязана своим рождением и первым дыханием Киеву.**

• **Что это за долгая (длинная) рука Киева, родившая Москву?**

Это, конечно, **Юрий Долгорукий** — сын Владимира Мономаха, внук Ярослава Мудрого, князь суздальский и великий князь киевский, которого историки считают основателем Москвы (1147 год — первое летописное упоминание о Москве).

Рука как символ гипостазирования

Долгорукий не просто основатель Москвы — он суть **эфирная пуповина**, через которую энергия Киевского эгрегора понизилась до уровня плотной материи, закрепились в месте, где раньше была глушь, и начала творить там новую форму бытия. Это **спуск сущности в плоть**.

Юрий Долгорукий — лишь человеческий инструмент. А сама **Рука Киева** — это живая воля эгрегора Руси, которая тогда ещё оставалась **единым украинским корневым эгрегором**. Она протянулась на северо-восток, прикоснулась к земле будущей Московии и оживила её, дав начало тому, что позже станет московским эгрегором — сначала вассальным, а затем мятежным и паразитическим.

Почему рука именно «долгая»?

- **Долгая во времени** — ибо процесс длился веками, пока отросток не забыл свой корень.
- **Долгая в пространстве** — потому что расстояние от Киева до будущей Москвы велико, но энергетическая нить преодолела его.
- **Долгая как воля** — это не случайный жест, а многослойный акт творения, имеющий свои небесные причины.

Парадокс рождения врага

И в этом особая горечь и сила образа. Москва — это **плод Киева**, дитя, которое отрелось от матери, извратило её язык, украло её имя («Русь») и стало её вечным врагом.

Почему «Долгорукий» — мистичная фамилия в этом контексте:

1. **Долгая рука** — это буквально метафизический образ гипостазирования Киева. Это его рука, тянущаяся через века и пространства, создавая что-то вне себя, но все еще держась за первоисточник.
2. **Долгая рука как символ судьбы** — рука Творца как длань судьбы, творящая историю через отдельную личность. В этом смысле фамилия «Долгорукий» звучит не как случайное прозвище, а как мистический знак: **тот, кто долгой рукой потянул часть Руси прочь от сердца её.**
3. **Долгая рука как проклятие** — рука, которая создала, но и та, которая больше не может отпустить. Тянется, удерживает, напоминает, вызывает гнев, потом боль. Это уже почти библейская метафора о блудном сыне и материнской руке, протянутой сквозь Вечность.
4. **Эгрегориальная нить** — «долгая рука» — это прямая отсылка к связи эгрегоров через эфирную субстанцию. А поскольку украинский эгрегор материнский в своем отношении к русскому, то Долгорукий есть буквально **руки этого процесса**. Это не просто историческая фигура, а символ всей драмы разрыва и утраты.

⁸ Дио|**НИС**, он же **СИН** аккадян, и **МЕНА**|ды его — сути **МЕН**|ы, Луны, в Вечность врат. С тем любовь его, страстная как страстен подвиг г' **ЕРО**'я, есть Вечность сама.

⁹ kohan = koan: в санскрите h — буква пустая: Дух, **Прорва** во смертных очах.

¹⁰ «Жит» — «гит»: корень один. В древнем Знании душа есть птица, жизнь — песнь ее: путь од|**ИНОК**|ий души, **SOLO-WAY**.

¹¹ Сказано Ведами:

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитак-упанишада, I, 2

¹² Плоть надев как костюм, должный Встрече, чтоб Брата узнал Брат. Антропы Иного в единстве с земными людьми есть **Антропный ряд** — общность антропов Вселенной; в единстве миров их — Антропный до|**МЕН**. Луна есть скрепа этого ряда, Отчизна землян. О начальности ее Земле и земным нам, а также о лунных антропах Блаватская пишет:

*Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот**. Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — **будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.***

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://esoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

Оккультно Луна является «родительницей» нашей планеты, она гораздо старше Земли (...). Наши духовные прародители «питри» (предки) пришли с Луны и вошли в пустые земные оболочки, одушевив их, чтобы продолжить своё эволюционное развитие на новой планете. Так учит Тайная Доктрина. Отсюда и культ почитания предков, которые являются духами, вошедшими в наши физические тела. Таким образом, питри — это мы сами. Луна гораздо древнее Земли и даже Солнца. Именно Луна управляет Землей, взять хотя бы приливы и отливы, рост растений, менструальный цикл у женщин — все эти жизненные явления связаны с влиянием Луны.

Тот же труд

<http://demonhost.info/807-tajny-vselennoj.html>

(выделения в тексте – мои)

02.03.2025 г.

© Олег Ермаков